

Estudio del transitorio electromagnético de un GS aplicando la transformada de Laplace

J. L. Arizpe Islas^{1*}, N. F. García Benítez¹, A. Y. Mayorga Anaya¹, F. Candia García
¹Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad Autónoma de Nuevo León.
San Nicolás de los Garza, N. L., México.

* JORGE.ARIZPEISL@uanl.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

En este documento se presenta el uso de la Transformada de Laplace, para el análisis del transitorio de energización de circuito eléctrico que representa en forma general de un generador síncrono (GS).

Se pretende analizar el comportamiento de la corriente eléctrica que pasa a través del embobinado durante la energización y encontrar la ecuación que representa la solución operativa. Así como, analizar el comportamiento de un generador síncrono al ocurrir una falla trifásica en terminales, bajo diferentes condiciones de operación.

Palabras clave

Transitorio electromagnético, energización, generador síncrono

Abstract

In this document presents the use of Laplace Transform, to transitory energization analysis in electrical circuit that generally represents from a synchronous generator (SG).

It is intended to analyze the electricity behavior passing through winding during energization and find the equation that represents the operative solution. Also, analyze the synchronous generator behavior upon triphasic failure in terminals, under different operational conditions.

Keywords

Electromagnetic transitory, energization, synchronous generator.

Introducción

Un transitorio electromagnético se puede presentar al energizar o des_energizar un circuito eléctrico RL y debido a su corta duración no es posible analizar este fenómeno con ecuaciones de estado estable.

Se utiliza un circuito eléctrico RL como modelo eléctrico simplificado de máquina síncrona para analizar el comportamiento de la corriente eléctrica que pasa a través del embobinado durante la energización y encontrar la ecuación que representa la solución operativa.

Metodología

Al aplicar la transformada de Laplace [1] a los términos de las ecuaciones diferenciales ordinarias dependientes del tiempo las convierte en ecuaciones algebraicas. Es decir, al hacer esto las variables en el dominio del tiempo (t) desaparecen y se introduce una variable en el dominio de Laplace (s).

La transformada de Laplace de una función $f(t)$ se define matemáticamente de la siguiente manera:

$$\mathcal{L}f(t)e^{-st} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

Donde:

$$s = \sigma + j_w$$

Figura 1. Modelo eléctrico simplificado de una maquina síncrona

Ejemplos;

Considerar que se tiene una fuente de voltaje constante v en el dominio del tiempo y se desea obtener la representación de la fuente en el dominio de Laplace $V(s)$:

$$v(t) = k$$

Donde:

$k = \text{cte}$

$$\begin{aligned} \therefore \mathcal{L} v(t) &= \int_0^{\infty} k e^{-st} dt \\ \mathcal{L} v(t) &= k \int_0^{\infty} e^{-st} dt \\ V(s) &= \frac{k}{s} \end{aligned}$$

Ahora bien, se tiene una función diferencial en el dominio del tiempo y se desea obtener la representación en el dominio de Laplace:

Por definición:

$$\mathcal{L} [f'(t)] = \int_0^{\infty} f'(t) e^{-st} dt$$

utilizando la siguiente expresión:

$$\int uv' = uv - \int u'v$$

Donde:

$$\begin{aligned} u &= e^{-st} & v' &= f'(t) \\ u' &= -s(e^{-st}) & v &= f(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \mathcal{L} [f'(t)] &= [e^{-st} f(t)] + \int_0^{\infty} f(t) s e^{-st} dt \\ \mathcal{L} [f'(t)] &= [e^{-st} f(t)] + s \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt \end{aligned}$$

Donde:

$$\mathcal{L} [f(t)] = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

De esta manera se obtiene:

$$\mathcal{L} [f'(t)] = [0 - f(t=0)] + s\mathcal{L} [f(t)]$$

$$\mathcal{L} [f'(t)] = -f(t=0) + s\mathcal{L} [f(t)]$$

$$\mathcal{L} [f'(t)] = s\mathcal{L} [f(t)] - f(0)$$

$$\mathcal{L} [f'(t)] = sF(s) - f(0)$$

Además, se debe observar que a la transformada de Laplace se aplica la Ley distributiva, es decir, que es la transformación de una suma es la suma de la transformación de las partes como se muestra en la siguiente expresión:

$$\mathcal{L}[f_1(t) + f_2(t)] = \mathcal{L} f_1(t) + \mathcal{L} f_2(t)$$

Resultados y discusión

Para el modelo eléctrico simplificado de una máquina síncrona mostrado en la Figura 1, determinar la expresión y la gráfica de la corriente eléctrica en el momento de cerrar el interruptor "s".

Considere $E = V_m \text{sen}(\omega t + \alpha)$

Obtener y analizar la respuesta para los siguientes valores de α en $t=0$;

- $\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{\omega L}{R} \right)$
- $\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{\omega L}{R} \right) + \pi/2$
- $\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{\omega L}{R} \right) - \pi/2$

Con base a lo anterior concluir acerca del comportamiento de un GS al ocurrir una falla trifásica en terminales.

La condición más severa que puede suceder en un GS es la situación en donde repentinamente las tres terminales son puestas en corto circuito, cabe mencionar que en un Sistema Eléctrico de Potencia (SEP) a esta condición se denomina falla eléctrica.

Aplicando la LVK al circuito mostrado en el modelo eléctrico simplificado de una máquina síncrona mostrado en la Figura 1, se obtiene la siguiente expresión.

$$E = e + V_L$$

Donde:

$$e = Ri$$

$$V_L = L \frac{di}{dt}$$

$$E = V_m \text{sen}(\omega t + \alpha)$$

$$\therefore E = Ri + L \frac{di}{dt}$$

Al cerrar el interruptor "s"

Si

$$\text{sen}(\phi + \beta) = \text{sen} \phi \cos \beta + \cos \phi \text{sen} \beta$$

$$\therefore E = V_m [\text{sen}(\omega t) \cos(\alpha) + \cos(\omega t) \text{sen}(\alpha)]$$

Al aplicar la transformada de Laplace a esta expresión

$$V_m \left[\frac{\omega \cos \alpha}{s^2 + \omega^2} + \frac{s \text{sen} \alpha}{s^2 + \omega^2} \right] = RI(s) + L[sI(s) - I(0)]$$

$$I(s) = \frac{V_m}{L} \left[\frac{V_m}{L} + \omega \cos(\alpha) \right] \left[\frac{1}{(s + R/L)(s^2 + \omega^2)} \right] + \left[\frac{V_m}{L} + \text{sen}(\alpha) \right] \left[\frac{s}{(s + R/L)(s^2 + \omega^2)} \right]$$

Si

$$A = \frac{V_m}{L} \omega \cos(\alpha); \quad B = \frac{V_m}{L} \text{sen}(\alpha); \quad C = R/L$$

$$I(s) = \frac{1}{\underbrace{(C + s)(s^2 + \omega^2)}_X} \cdot A + \frac{s}{\underbrace{(C + s)(s^2 + \omega^2)}_Y} \cdot B$$

Si se aplica la anti transformada de Laplace a esta expresión

$$\frac{1}{(C + s)(s^2 + \omega^2)} = \frac{D}{(C + s)} + \frac{Es + F}{(s^2 + \omega^2)}$$

Ec. 1

$$\frac{1}{(C + s)(s^2 + \omega^2)} = D \frac{(s^2 + \omega^2) + (Es + F)(C + s)}{(C + s)(s^2 + \omega^2)}$$

Primero es necesario revolver por fracciones parciales para x

$$Ds^2 + D\omega^2 + EsC + Es^2 + FC + Fs = (C + s)(s^2 + \omega^2) \left[\frac{D}{(C + s)} + \frac{Es + F}{(s^2 + \omega^2)} \right]$$

De esta forma

$$D + E = 0 \quad (1)$$

$$D\omega^2 + FC = 1 \quad (2)$$

$$CE + F = 0 \quad (3)$$

Si (1) $D = -E$ sustituyendo en (2) $-E\omega^2 + Fs = 1$ (4)

de (3) $F = -CE$ y sustituyendo en (4) $-E\omega^2 + (-CE)C = 1$

$$(5) E(\omega^2 + C^2) = -1$$

Finalmente, los valores de E, F y D estarán definidos por las siguientes expresiones:

$$E = \frac{-1}{\omega^2 + C^2}; \quad F = \frac{C}{\omega^2 + C^2}; \quad D = \frac{1}{\omega^2 + C^2}$$

Al sustituir estos valores en I(s)

$$\frac{1}{(\omega^2 + C^2)(C + s)} = \frac{1}{(\omega^2 + C^2)} \left[\frac{1}{(C + s)} + \frac{-1(s + C)}{(s^2 + \omega^2)} \right]$$

Al simplificar

$$\frac{s + C}{(s^2 + \omega^2)(\omega^2 + C^2)} = \frac{s}{(s^2 + \omega^2)(\omega^2 + C^2)} + \frac{C}{(s^2 + \omega^2)(\omega^2 + C^2)}$$

Se resolverá por fracciones parciales para "y"

$$\frac{s}{(s + C)(s^2 + \omega^2)} = \frac{D}{(C + s)} + \frac{Es + F}{(s^2 + \omega^2)}$$

Ec. 2

$$\frac{s}{(s + C)(s^2 + \omega^2)} = \frac{D(s^2 + \omega^2) + (Es + F)(C + s)}{(C + s)(s^2 + \omega^2)}$$

$$s = Ds^2 + D\omega^2 + ECs + Es^2 + FC + Fs$$

$$D + E = 0 \quad (1)$$

$$Ec + F = 1 \quad (2)$$

$$D\omega^2 + Fc = 0 \quad (3)$$

de (1) $D = -E$ y sustituyendo en (3) $-E\omega^2 + Fc = 0$ (4)

de (2) $F = 1 - EC$ y sustituyendo en (4) $-E\omega^2 + 1c - Ec^2 = 0$

$$\textcircled{5} \frac{C}{\omega^2 + C^2}$$

Se tienen los valores:

$$E = \frac{C}{\omega^2 + c^2}; \quad F = \frac{-C^2}{\omega^2 + c^2} + 1; \quad D = \frac{-C}{\omega^2 + c^2}$$

Sustituir en la Ec. 2

$$\frac{s}{(s+C)(s^2 + \omega^2)} = \frac{1}{(\omega^2 + C^2)} \left[\frac{-C}{(C+s)} + \frac{Cs}{(s^2 + \omega^2)} + \frac{\omega^2}{(s^2 + \omega^2)} \right]$$

Aplicar la anti transformada

$$\mathcal{L}^{-1}[I(s) = Ax + By]$$

$$i(t) = A\mathcal{L}^{-1}x + B\mathcal{L}^{-1}y$$

$$i(t) = \frac{A}{(\omega^2 + C^2)} \left\{ \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(C+s)} \right] - \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s}{(s^2 + \omega^2)} \right] + \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{C}{(s^2 + \omega^2)} \right] \right\} + \frac{B}{(\omega^2 + C^2)} \left\{ \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{-C}{(C+s)} \right] + \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{sC}{(\omega^2 + s^2)} \right] + \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{\omega^2}{(s^2 + \omega^2)} \right] \right\}$$

$$i(t) = \frac{1}{\omega^2 + C^2} \left[Ae^{Ct} - A \cos(\omega t) + \frac{AC}{\omega} \text{sen}(\omega t) - BCe^{-Ct} + BC \cos(\omega t) + B\omega \text{sen}(\omega t) \right]$$

Al simplificar se obtiene la siguiente expresión:

$$i(t) = \frac{1}{\omega^2 + C^2} \left[(A - BC)e^{-Ct} + (BC - A) \cos(\omega t) + \left(\frac{AC}{\omega} + B\omega \right) \text{sen}(\omega t) \right]$$

Al sustituir A, B y C definidas al inicio

$$i(t) = \frac{1}{\omega^2 + \left(\frac{R}{L}\right)^2} \left\{ \frac{V_m}{L} \left[\omega \cos(\alpha) - \frac{R}{L} \text{sen}(\alpha) \right] e^{-\frac{R}{L}t} + \left[\frac{R}{L} V_m \text{sen}(\alpha) - \omega \cos(\alpha) \right] \cos(\omega t) + \left[\frac{R}{L} V_m \cos(\alpha) + \omega \text{sen}(\alpha) \right] \text{sen}(\omega t) \right\}$$

Si

R=CL

$$i(t) = \frac{V_m}{L \left(\omega^2 + \left(\frac{R}{L}\right)^2 \right)} \left\{ \frac{1}{L} \left[\omega L \cos(\alpha) - R \text{sen}(\alpha) \right] e^{-\frac{R}{L}t} + \frac{1}{L} \left[R \text{sen}(\alpha) - \omega L \cos(\alpha) \right] \cos(\omega t) + \frac{1}{L} \left[R \cos(\alpha) + \omega L \text{sen}(\alpha) \right] \text{sen}(\omega t) \right\}$$

Figura 2. Diagrama vectorial de impedancias.

Si

$$\bar{z} = \bar{R} + \bar{X}_L \quad (\text{Forma rectangular})$$

$$\bar{z} = |z| \angle \theta \quad (\text{Forma polar})$$

$$\bar{X}_L = j\omega$$

$$\tan \theta = \frac{\omega L}{R}; \quad \text{sen} \theta = \frac{X_L}{Z}; \quad \text{cos} \theta = \frac{R}{Z}$$

$$i(t) = \frac{V_m}{L^2 \left[\omega^2 + \left(\frac{R}{L} \right)^2 \right]} \left\{ |z| [\text{sen}(\theta) \text{cos}(\alpha) - \text{cos}(\theta) \text{sen}(\alpha)] e^{-R/L} + |z| [\text{cos}(\theta) \text{sen}(\alpha) - \text{sen}(\theta) \text{cos}(\alpha)] \text{cos}(\omega t) + |z| [\text{cos}(\theta) \text{sen}(\alpha) + \text{sen}(\theta) \text{sin}(\alpha)] \text{sen}(\omega t) \right\}$$

$$i(t) = \frac{V_m |z|}{\sqrt{\omega L^2 + R^2}} \left[-\text{sen}(\alpha - \theta) e^{-\frac{R}{L} t} + \text{sen}[\omega t + (\alpha - \theta)] \right]$$

Si
 $|z|^2 = |x_L|^2 + |R|^2$

$|x_L| = |\omega L|$

Finalmente, al utilizar el Diagrama vectorial de impedancias de la Figura 2, se tiene la expresión de la corriente eléctrica en el dominio del tiempo para modelo eléctrico simplificado de una máquina síncrona mostrado en la Figura 1, en el momento de cerrar el interruptor "s".

$$i(t) = \frac{V_m}{|z|} \left[\text{sen} [\omega t + (\alpha - \theta)] - \text{sen}(\alpha - \theta) e^{-\frac{R}{L} t} \right]$$

NOTA: Se debe observar que $\text{sen}(\alpha - \theta) e^{-\frac{R}{L} t}$ constituye la componente de CD en la señal $i(t)$

Ahora se analiza la respuesta para diferentes valores de α en el dominio del tiempo

a) Si $\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{\omega L}{R} \right)$

Si
 $\alpha = \theta$, recordando

$$i(t) = \frac{V_m}{|z|} \left[\text{sen} [\omega t + (\alpha - \theta)] - \text{sen}(\alpha - \theta) e^{-\frac{R}{L} t} \right]$$

Figura 3. Forma de onda $i(t)$ corresponde al tiempo cuando $\alpha = \theta$

b) Si $\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{\omega L}{R} \right) + \frac{\pi}{2}$

Si
 $\alpha = \theta + \frac{\pi}{2}$ recordando

$$i(t) = \frac{V_m}{|z|} \left[\text{sen} [\omega t + (\alpha - \theta)] - \text{sen}(\alpha - \theta) e^{-\frac{R}{L} t} \right]$$

$$i(t) = \frac{V_m}{|Z|} \left[\cos(\omega t) \underbrace{-e^{-\frac{R}{L}t}}_{\text{Componente de CC}} \right]$$

c) Para $\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{\omega L}{R}\right) - \frac{\pi}{2}$

Si

$\alpha = \theta - \frac{\pi}{2}$ recordando

$$i(t) = \frac{V_m}{|Z|} \left[\text{sen} [\omega t + (\alpha - \theta)] - \text{sen}(\alpha - \theta) e^{-\frac{R}{L}t} \right]$$

$$i(t) = \frac{V_m}{|Z|} \left[\text{sen} \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) \underbrace{-e^{-\frac{R}{L}t}}_{\text{Componente de CC}} \right]$$

Figura 4. Forma de onda $i(t)$ corresponde al tiempo cuando $\alpha = \theta + \frac{\pi}{2}$ y $\alpha = \theta - \frac{\pi}{2}$

Conclusiones

Un GS es básicamente inductivo y es posible modelarlo en su forma más elemental como una fuente interna, en serie con la reactancia síncrona.

Se debe observar que la reactancia de una máquina síncrona (generador) cambia con el tiempo cuando existe una perturbación debido a que como se ha mostrado la corriente durante la perturbación no es constante y esto tiene un efecto directo sobre la reactancia del generador, tal como se describe a continuación:

Cuando ocurre una falla en un GS, el flujo de corriente resultante en sus fases varía en diferente proporción, la corriente en cada una de las fases puede representarse como una componente transitoria de C. C., añadida sobre una componente de C. A. Simétrica, ver Figura 4.

Con anterioridad a la falla, solamente las tensiones y corrientes eléctricas de C. A. estaban presentes dentro del generador, ver Figura 3, en tanto que después de la falla, se encuentran corrientes de C. A. y de C. C., ver Figura 4.

Al presentarse una falla la componente de C. A. se incrementa a un valor muy alto, pero toda esta corriente no puede cambiar de forma instantánea. La componente de C. C. es suficientemente grande como para que la suma de las componentes de C. C. y C. A. sea igual a la corriente alterna que circula inmediatamente antes de la falla.

Debido a que los valores instantáneos que tienen la corriente en el momento de la falla son diferentes en cada fase, la magnitud del componente de C. C. serán diferentes en cada una de ellas.

La componente simétrica de C. A. que se ilustra en Figura 4 puede dividirse aproximadamente en tres periodos: durante más o menos el primer ciclo, después de que se presenta la falla. La corriente es muy grande y disminuye

rápidamente. Este período de tiempo se denomina subtransitorio. Después que termina este intervalo de tiempo la corriente continua disminuyendo a menor velocidad (periodo transitorio) hasta que alcanza un estado estacionario (período estacionario).

Referencias

- [1] Ingeniería de Control Moderna (Ogata K, 2003)
ISBN: 9788420536781
- [2] Electrical transients in power systems (Greenwood, 1991) ISBN:9780471620587.
- [3] Transient Analysis of Electric Power Circuits Handbook (Shenkman, 2006) ISBN: 9780387287997.